

ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТАНЦИИ МЕТРО
«ТАШКЕНТ»

Дехконов Мирали Мирхон угли¹

Насуллаев Абдурахмон Хайрулло угли¹

¹Ташкентский государственный транспортный
университет

Аннотация. В статье рассматривается имитационное моделирование станции метро «Ташкент» с целью оптимизации обслуживания пассажиров. Результаты моделирования позволяют определить оптимальное количество турникетов для эффективного обслуживания пассажиров. Выяснено, что при большой нагрузке увеличение числа турникетов сокращает время прохождения пассажиров и уменьшает длину очередей. Однако, установка чрезмерного количества турникетов может привести к их простоям, что неэффективно. Поэтому необходимо балансировать между скоростью обслуживания и риском простоя турникетов для достижения оптимального уровня обслуживания и минимизации времени ожидания пассажиров.

Ключие слова. Станция метро «Ташкент», имитационное моделирование, пассажиропотоки, турникеты, оптимизация обслуживания, транспортная инфраструктура, AnyLogic, очередь, техническое оснащение, эффективность обслуживания.

Annotation. The article discusses simulation modeling of the Tashkent metro station in order to optimize passenger service. The simulation results allow us to determine the optimal number of turnstiles for efficient passenger service. It was found that under heavy loads, increasing the number of turnstiles reduces the passage time for passengers and reduces the length of queues. However, installing an excessive number of turnstiles can lead to downtime, which is ineffective. Therefore, it is necessary to balance between the speed of service and the risk of turnstile

downtime to achieve an optimal level of service and minimize passenger waiting time.

Key words. Tashkent metro station, simulation modeling, passenger flows, turnstiles, service optimization, transport infrastructure, AnyLogic, queue, technical equipment, service efficiency.

Результаты имитационного моделирования позволяют определить оптимальное количество турникетов для эффективного обслуживания пассажиров на станции метро «Ташкент». При большой нагрузке пассажиров увеличение количества турникетов может сократить время прохождения пассажиров и снизить длину очередей. Однако, необходимо учитывать, что установка слишком большого количества турникетов может привести к простоям некоторых из них, что неэффективно.

Поэтому при определении оптимального количества турникетов необходимо учесть баланс между скоростью обслуживания пассажиров и риском простоя турникетов. Это позволит достичь оптимального уровня обслуживания, уменьшить время ожидания пассажиров и снизить вероятность возникновения проблем с простоем турникетов.

Рис.1. Модель станции метро «Ташкент» в среде AnyLogic

Для определения оптимального количества турникетов на станции можно использовать следующий алгоритм:

1. Определение пассажиропотока: необходимо провести анализ и определить ожидаемое количество пассажиров, которые будут проходить через станцию в час пик. Это можно основывать на исторических данных, пассажирских обследованиях или других источниках информации.

2. Параметры моделирования: задайте параметры моделирования, включая время моделирования и количество прогонов модели. Время моделирования должно быть достаточным, чтобы учесть пиковые периоды пассажиропотока.

3. Моделирование с разным количеством турникетов: задайте различные значения для количества турникетов и проведите несколько прогонов модели с каждым значением. Например, можно начать с небольшого количества турникетов и увеличивать их число постепенно.

4. Анализ результатов: проанализируйте результаты моделирования, включая длину очередей, время прохождения пассажиров, простой турникетов и другие показатели. Сравните результаты для разных значений количества турникетов и определите, при каком количестве достигается оптимальная производительность и минимальные очереди.

5. Выбор оптимального количества турникетов: на основе анализа результатов выберите наиболее эффективное количество турникетов, которое достигает баланса между скоростью обслуживания пассажиров и риском простоя турникетов.

Повторите этот процесс, если условия пассажиропотока или другие факторы изменятся, чтобы поддерживать оптимальную производительность станции в долгосрочной перспективе.

Рис.2. Модель станции метро «Ташкент» в среде AnyLogic 3D

После определения оптимального количества турникетов возможно проведение дополнительного моделирования с целью оценки результативности внесенных изменений в инфраструктуру.

Рис.3. Вестибюль станции метро «Ташкент» в среде AnyLogic 3D

Заключение. Проведенные расчеты приводят к следующим

ОСНОВНЫМ ВЫВОДАМ:

1. Анализ состояния станции метро «Ташкент» включал оценку технического оснащения станции и пассажиропотока.

2. Идентифицированы основные проблемы столичного метрополитена, связанные с обслуживанием пассажиров, и предложены соответствующие решения для этих задач.

3. В работе было использовано цифровое решение на основе имитационного инструмента «Anylogic». Этот инструмент позволил определить оптимальное соотношение между количеством турникетов на станции метро «Ташкент» и количеством пассажиров, посещающих станцию.

4. С использованием программного обеспечения «Anylogic» также были проведены исследования, направленные на определение загруженности турникетов и кассовых помещений в разное время суток. Имитация объекта выявила узкие места на всей территории станции метро «Ташкент», включая входы и выходы из метро, путем моделирования искусственного потока пассажиров.

4. В результате расчетов было выявлено, что в пиковые часы с шестью открытыми турникетами станция будет справляться с любой нагрузкой.

Таким образом, проведенные исследования и моделирование позволяют сделать вывод о необходимости определенного количества турникетов для эффективного обслуживания пассажиров на станции метро «Ташкент» в пиковые часы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Насуллаев А.Х., Ларин О.Н. ОСНОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК – 2021. – С. 54.

2. M. Ortiqov, N. Adilov, D. Juraeva, Kh. Kamilov, M. Dehkonov, E3S Web of Conferences 458, 10018 (2023) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345810018>

3. Икрамова Д. и др. Применение различных схем размещения контейнеров в зоне основного хранения терминала //Транспорт России: проблемы и перспективы-2018. – 2018. – С. 249-252.

4. Ларин О. Н. и др. Основы цифровизации рефрижераторных контейнерных перевозок //Цифровая трансформация транспорта: проблемы и перспективы. – 2021. – С. 54-58.

5. Эргашева З. В., Дехконов М. М. Развитие транспортно-грузовых хабов в Узбекистане //ББК (075.8) 330 Л69 Редакционная коллегия. – 2019. – С. 223.

6. Абдувахитов Ш. Р., Махматкулов Ш. Г., Дехконов М. М. Методика определения вместимости контейнерного терминала, обслуживаемого портальными контейнерными автопогрузчиками //Научно-технический вестник Брянского государственного университета. – 2018. – №. 4. – С. 405-416.